

PROBIOTIK LAKTOBAKTERIYA SHTAMMLARINING *CANDIDA ALBICANS* ACHITQI ZAMBURUG‘LARIGA NISBATAN ANTAGONISTIK FAOLIYATI

Abdulaxadova G.Sh.¹, Zuhritdinova N.Yu.², Qutliyeva G.J.³.

¹Toshkent farmasevtika instituti, kat. o‘qituvchi,

²O‘zR FA Zoologiya instituti, b.f.n., kat.i.x.,

³O‘zR FA Mikrobiologiya instituti, b.f.n., kat.i.x.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17218387>

Annotatsiya. Ushbu maqolada probiotik laktobakteriya shtammlarining *Candida albicans* achitqilariga nisbatan antagonistik faoliyati o‘rganildi. Tadqiqot davomida probiotik shtammlarning *Candida albicans* koloniyalarining o‘shini sekinlashtirishi va jarayonini cheklashi kuzatildi. Natijalar probiotik laktobakteriyalarni kandidoz infeksiyalarini oldini olish va davolashda qo‘shimcha terapevtik vosita sifatida qo‘llash mumkinligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Probiotiklar, laktobakteriyalar, *Candida albicans*, antagonistik faoliyat, biofilm, bakteriotsin, antifungal ta’sir,

Аннотация. В данной статье изучена антагонистическая активность пробиотических штаммов лактобактерий в отношении дрожжевых грибов *Candida albicans*. В ходе исследования было установлено, что пробиотические штаммы замедляют рост колоний *Candida albicans* и ограничивают их развитие. Полученные результаты показывают, что пробиотические лактобактерии могут использоваться в качестве дополнительного терапевтического средства для профилактики и лечения кандидозных инфекций.

Ключевые слова: пробиотики, лактобактерии, *Candida albicans*, антагонистическая активность, биопленка, бактериоцин, противогрибковое действие.

Abstract. This article investigates the antagonistic activity of probiotic *Lactobacillus* strains against the yeast *Candida albicans*. The study demonstrated that probiotic strains inhibit the growth of *Candida albicans* colonies and restrict their development. The results indicate that probiotic lactobacilli can be used as an additional therapeutic agent in the prevention and treatment of candidiasis infections.

Keywords: probiotics, lactobacilli, *Candida albicans*, antagonistic activity, biofilm, bacteriocin, antifungal effect.

Kirish. So‘nggi yillarda probiotik mikroorganizmlarning, xususan, laktobakteriyalarning turli patogen mikroorganizmlarga, jumladan, achitqi zamburug‘lar oilasiga mansub *Candida albicans*ga qarshi antagonistik faolligi keng miqyosda o‘rganilmoqda. *Candida albicans* odatda insonning normal mikrobiotasida past miqdorda uchraydi, biroq immunitetning pasayishi yoki mikrobiotsenoz buzilishida opportunistik patogen sifatida faol ko‘payib, kandidoz infeksiyalarini keltirib chiqaradi. *Candida* inson organizmida normal sharoitda muvozanatda yashaydi. Ammo immun tizim zaiflashganda yoki foydali mikroflora kamayganda, u turli kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun gigiyena qoidalariga rioya qilish, sog‘lom turmush tarzini olib borish va zaruratda probiotiklar qo‘llash *Candida* infeksiyalarini oldini olishda muhimdir.

Candida avlodiga mansub achitqilar odatda inson organizmida, xususan, og‘iz bo‘shlig‘i, ichak, teri va jinsiy a‘zolarining normal mikroflorasida oz miqdorda uchraydi. Me‘yoriy sharoitda

ular zarar yetkazmaydi. Ammo immun tizim zaiflashganda yoki mikroflora muvozanati buzilganda, *Candida* tez ko'payib, turli kasalliklarni keltirib chiqaradi [1].

Bir qator klinik va *in vitro* tadqiqotlar probiotik laktobakteriyalarning kandidoz infeksiyalarini oldini olish va davolashda samarali qo'shimcha vosita sifatida qo'llanishini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, mahalliy sharoitlarda ajratib olingan probiotik shtammlar ham istiqbolli ekanligi ko'rsatilgan. Ular nafaqat *Candida albicans*ga qarshi, balki umumiy mikrobiotsenozi muvozanatlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Kandidoz tibbiy mikologiyaning dolzarb muammolaridan biri bo'lib, birinchi navbatda keng tarqalganligi, patogenlarning murakkabligi, shuningdek, davolashga tizimli yondashuvi talab etadi. *C. albicans* turlari beqaror patogenlar bo'lib, ma'lum sharoitlarda, ekzogen yoki endogen omillar ta'sirida ular o'sib, patogen bo'lib, kasalliklarga olib kelishi mumkin [1]. Vaginal kandido'z kasalligi ayollarning reproduktiv tizimining ko'p omilli yuqumli kasalligi bo'lib, asosan *C. albicans* tomonidan chaqiriladi va patologik yallig'lanishga olib keladi [2]. Xitoyda vaginal kandido'z bilan og'rigan bemorlardan 649 ta shtammlar to'plangan, tadqiqotchilar *C. albicans* vaginal kandido'z ning asosiy patogeni ekanligini lekin *C. albicans* infeksiyalarining ulushi ham ortib borayotganini qayd etishdi. [3] *C. albicans* vaginal kandido'z – kasalligini keltirib chiqaradi, ayollarning taxminan 70-75% ga hayoti davomida kamida bir marta kasallanadi. Bundan tashqari, ayollarning 5-8 foizida takroriy VVK kasalligi bilan yiliga kamida 3-4 marta og'riydi, kasallik surunkali holatga keladi [4]. Takroriy vaginal kandido'z kasalligining vaginal achitqi infeksiyasi ayollarning hayot sifati va ruhiy salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi kuzatilgan.

Olimlar kandidoz kasalliklarining eng keng tarqalgan qo'zg'atuvchisi *C. albicans*, *C. tropicalis*, *C. glabrata*, *C. krusei* va *C. parapsilosis* bo'lishini ta'kidlab, *C. rugosa*, *C. lusitaniae* va boshqa *Candida spp* kabi patogenlarini vaginal kandido'z kasalligida kam uchrashini o'rganishgan [5]. Ayollarning VVK kasalliklarining asosiy qo'zg'atuvchisi *C. albicans* bo'lib, bu umumiy kasallanishni 80-90 % ni tashkil qiladi. Boshqa turlari esa *C. glabrata*, *C. parapsilosis*, *C. dubliniensis* va *C. krusei*, VVK infeksiyalarining 10-20% ni to'g'ri kelishi aniqlangan [6]. Estoniyalik olimlar tomonidan 494 ta reproduktiv yoshdagi sog'lom ayollar vaginal mikrobiotasi o'rganilgan. Bunda mikrobiomning tarkibi yuqori o'tkazuvchanlik sekvenirlash texnologiyalari yordamida tahlil qilingan. Vagina mikrobiomida *Candida spp*. achitqilari 64,5% holatda uchrashi aniqlangan, shundan ayollarda *C. albicans* 82% holatda aniqlangan, *C. krusei*, *C. parapsilosis* va *C. dubliniensis* kabi turlar kam hollarda uchrashi aniqlangan [7].

Christophe d'Enfert va boshq. (2021) o'z sharhida *C. albicans* vaginal kandido'z shilliq qavat infeksiyalarining rivojlanishiga va immuniteti past bo'lgan bemorlar uchun xavfli infeksiyalar qatoriga kirishini ta'kidlab o'tishgan. *C. albicans* patogenlikka o'tishida organizm va mikrobiota o'rtasidagi o'zaro ta'sirini o'rganishgan [8]. Tanu Atriwal va boshqa mualliflar adabiyotlar sharhida (2021) *Candida* achitqilarining bioqatlamlari — bu abiotik yoki biotik yuzalarga yopishib, ekzo-polimerik moddalardan iborat matritsa bilan qoplangan harakatsiz mikroorganizmlar tomonidan hosil qilinadigan strukturaligini ta'kidlab o'tishgan. *C. albicans* biologik sirtlarda, kateterlar, protezlar va protez bo'g'imlari kabi abiotik yuzalarda bioqatlamlar hosil qilish qobiliyatiga ega. Infeksiyalarining bioqatlamlar ko'rinishida namoyon bo'lishi keng uchraydigan holatdir. Taff HT va boshqa olimlar ishlarida kasallangan ayollar vaginasida *Candida* bioqatlami hosil bo'lishi ta'kidlangan. Bioqatlam hujayraviy tashqi matritsa ishlab chiqaradi va ushbu matritsaning ikkita komponenti — β -glyukan va hujayradan tashqari DNK si antifungal dorilarga chidamlilikka olib keladi [9].

Xulosa qilib aytganda, probiotik laktobakteriyalarni *Candida albicans* infeksiyalariga qarshi samarali bioterapevtik vosita sifatida ko'rib chiqishga asos yaratadi. Biroq keng ko'lamli klinik sinovlar va mexanistik tadqiqotlar ularning qo'llash imkoniyatlarini yanada chuqurroq o'rganishni talab qiladi. *Candida* inson organizmida normal sharoitda muvozanatda yashaydi. Ammo immun tizim zaiflashganda yoki foydali mikroflora kamayganda, u turli kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun gigiyena qoidalariga rioya qilish, sog'lom turmush tarzini olib borish va zaruratda probiotiklar qo'llash *Candida* infeksiyalarini oldini olishda muhimdir.

Materiallar va usullar. Antimikrob faolligi yuqori bo'lgan SAB izolyatlarining *Candida* turiga mansub achitqilarga nisbatan antifungal faolligi agardagi dog' usuli asosida baholandi (Sevda Er, 2019). Klinik izolyatlarga qarshi antimikrob faollikni aniqlash uchun SAB kulturalari MRS suyuq ozuqa muhitiga inokulyatsiya qilinib, 37 ± 1 °C haroratda 24 soat davomida o'stirildi. Shu bilan birga, *Candida* turiga mansub klinik izolyatlar Saburo agar muhitiga ekildi. O'sgan SAB kulturalaridan 7 mkl hajmda namunalar dozator yordamida MRS-agarning yuzasiga inokulyatsiya qilinib, xona haroratida 30 daqiqa davomida quritishga qoldirildi. So'ngra, Petri likopchalari 37 ± 1 °C haroratda 48 soat davomida anaerob sharoitda inkubatsiya qilindi. Test kulturani ekishdan avval, laktobatsillalarning faolligini to'xtatish maqsadida ularning ustiga 10 daqiqa davomida xloroform bug'i ta'sir ettirildi. Shundan so'ng, *Candida* izolyatlaridan 10^7 KHB/ml konsentratsiyada tayyorlangan indikator kulturasi 0,75% agar saqlovchi yumshoq Saburo ozuqa muhiti tarkibida laktobatsillalar o'sgan muhit yuzasiga quyildi va 30 daqiqa davomida qoldirildi. Petri likopchalari 37 ± 1 °C haroratda 24 soat o'stirildi. SAB izolyatlarining *Candida* achitqilari o'sishiga qarshi antagonistik faolligi ularning atrofida hosil bo'lgan o'sishni to'xtatish zonasini chizg'ich yordamida o'lchash orqali baholandi. Tajribalar 3 marta takrorlandi.

Tajribalarda foydalanilgan *Candida* achitqilarining klinik izolyatlari Vrachlar kasbiy malakasini rivojlantirish markazining Mikrobiologiya, immunologiya va molekulyar genetika kafedrasidan taqdim etilgan.

Natijalar va muhokamalar.

Yuqori antimikrob faollikga ega sut achituvchi bakteriyalarni *Candida* achitqilarining klinik shtammlariga nisbatan antogonistik faolligi tekshirildi

Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, *Pediococcus acidilactici* 1G, *Pediococcus acidilactici* 2G, *Lactobacillus plantarum* 3G, *Lactobacillus brevis* 4G, *Lactobacillus brevis* 6G, *Lactobacillus fermentum* LF1, *Pediococcus acidilactici* P1 shtammlari *C.albicans*, *C.tropicalis*, *C.krusei* klinik izolyatlariga, 12 mm dan 40 mm gacha bo'lgan ingibirlash zonasini ko'rsatdi. Sut achituvchi bakteriya shtammlari antagonistik xususiyatga ega bo'lishi farmasevtika va tibbiyotda turli infeksiyalarni olishda va davolashda qo'llash imkoniyatini yaratadi. (1-rasm)

1-rasm. Laktobakteriyalarning *Candida* achitqilariga antagonistik ta'siri

Xulosa. O'tkazilgan tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, turli xil probiotik bakteriyalar (*Pediococcus acidilactici*, *Lactobacillus plantarum*, *L. brevis* va *L. fermentum* shtammlari) *Candida* avlodiga mansub achitqilarga nisbatan turlicha antagonistik faollikka ega. Eng samarali shtammlar sifatida *P. acidilactici* 2G, *L. brevis* 4G va *P. acidilactici* p1 ajralib chiqdi, ular 30–40 mm gacha ingibirlanish zonalarini hosil qildi. Olingan natijalar probiotik shtammlar *Candida* achitqilariga qarshi samarali antagonistik ta'sir ko'rsatishini, kelajakda ularni antifungal vosita sifatida qo'llash imkoniyatini ko'rsatmoqda

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Федотов В. П. Актуальные проблемы кандидоза жур: Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология 2012; стр 103. 2.Del Cura Gonzalez I., Garcia de Blas G.F. Patient preferences and treatment safety for uncomplicated vulvovaginal candidiasis in primary health care. PRESEVAC project // BMC Public Health. 2011. Vol. 31(11). P. 63–65.
2. Farr, A., Effendy, I., Frey Tirri, B., Hof, H., Mayser, P., Petricevic, L. Guideline: Vulvovaginal candidosis (AWMF 015/072, level S2k)// Mycoses -2021,- № 64 (6), P.583–602. doi: 10.1111/myc.13248
3. Pang, Q., Liu, W., Cui, F., Kan, S., Li, X. Biased genotype distributions of candida albicans strains associated with 649 clinical vulvovaginal candidiasis in China. *Mycopathologia*-2022.-№187 (5), P427–437. doi: 10.1007/s11046-022-00671-4
4. Kennedy M.A., Sobel J.D. Vulvovaginal Candidiasis Caused by Non-albicans Candida Species: New Insights // Curr. Infect. Dis. Rep. 2010. Vol. 12(6). P. 465–470.
5. Елинов Н.П., Васильева Н.В., Степанова А.А., Чилина Г.А. *Candida*. Кандидозы. Лабораторная диагностика. СПб.: Коста, 2010. 224 с.
6. Deorukhkar SC, Saini S, Mathew S. 2014. Non-albicans Candida infection: an emerging threat. *Interdiscip Perspect Infect Dis* 2014:615958.
7. Drell T, Lillsaar T, Tummeleht L, et al. Characterization of the vaginal micro- and mycobiome in asymptomatic reproductive-age Estonian women. *PLoS ONE* 2013; e54379
8. Christophe d'Enfert, Ann-Kristin Kaune, Leovigildo-Rey Alaban. The impact of the Fungus-Host-Microbiota interplay upon *Candida albicans* infections: current knowledge and new perspectives// *FEMS Microbiology Reviews*, 2021, Vol. 45, No. 3. Pp 1–55.